

MAPEAMENTO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EM UM MUNICÍPIO DO NORDESTE

MAPPING OF PRE-HOSPITAL CARE FOR TRAFFIC ACCIDENTS IN A MUNICIPALITY IN THE NORTHEAST

Emanuela Vercezi Duarte¹, Bruno Fernandes Barbosa¹, Gabriel Borba Rodrigues Da Silva¹, Lucas Pereira Pires¹, Guilherme Graziany Camelo De Carvalho¹, Rossana Vanessa Dantas De Almeida Marques²

¹ Discente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

² Docente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

E-mail: emanuela.vercezi@discente.ufma.br

Editor Acadêmico: Gabriel da Silva Martins

Received: 10/11/2022 / Review: 14/11/2022 / Accepted: 02/01/2023

Como citar este artigo: Duarte EV, Barbosa BF, Silva GBR, Pires LP, Carvalho GGC, Marques RVDA. MAPEAMENTO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EM UM MUNICÍPIO DO NORDESTE. RevICO. 2023; 23:e003. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562700>

Resumo:

Introdução: com a evolução da indústria no século XX, constatou-se um aumento expressivo da frota de veículos automotores em circulação em todo o mundo, que somado a outros fatores amplificou os acidentes de trânsito. O Brasil segue tendência mundial impactando e sobrecarregando o Sistema Único de Saúde (SUS) além de acometer a população devido a lesões que podem influenciar na qualidade de vida. Existe, portanto, o Protocolo ABCDE, processo de cuidado ao doente traumatizado que identifica as condições que implicam risco à vida. **Objetivo:** traçar o perfil epidemiológico e entender quais os fatores relacionados com traumas provenientes de acidentes no trânsito. **Metodologia:** trata-se de estudo descritivo, transversal e retrospectivo executado com os registros dos atendimentos oriundos de acidentes de trânsito efetivados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no período de 2021 e 2022 em um município do Nordeste. **Resultados:** 14,5% dos casos atendidos referem a acidentes de trânsito, há predominância de pacientes do sexo masculino (59,8%), com idade média de 34 anos e faixa etária entre 30 e 59 anos de idade (47,3%). As ocorrências se deram com maior frequência no turno noturno, aos finais de semana. **Conclusão:** parte considerável dos atendimentos realizados pelo serviço de atendimento pré-hospitalar foram provenientes de acidentes de trânsito, há associações significativas entre dia da semana e mês e classificação da Escala de Coma Glasgow e evolução, como fatores importantes que podem ser usados como foco em ações educativas de prevenção a tais eventos, de maneira que se implementem estratégias de intervenção de interesse multiprofissional buscando alcançar resultados significativos na redução de tais eventos.

Descritores: Epidemiologia; Acidentes De Trânsito; Atendimento Pré-Hospitalar.

INTRODUÇÃO

Como consequência da grande evolução da indústria no século XX, observa-se um aumento expressivo da frota de veículos automotores em circulação em todo o mundo. Em virtude desse aumento e da demasia de práticas inadequadas no trânsito, associadas a uma

vigilância insuficiente, os acidentes automobilísticos passaram a ser uma causa relevante de traumatismos na população mundial. (MELO; MENDONÇA, 2021)

Estima-se que os dados podem ainda crescer entre os anos de 2020 e 2030, podendo chegar de 1,9 a 2,4 milhões, caso as medidas preventivas não sejam adotadas a fim de reduzir os acidentes de trânsito, os quais cresceram devido ao número de veículos associado ao crescimento econômico. Esses fatos conduziram a Organização Mundial da Saúde (OMS) a classificar o trânsito como um problema de Saúde Pública, além de terem instigado a definir o período de 2011 a 2020 como a Década de Ação pela Segurança no Trânsito. (GEIGER et al., 2018; WORLD HEALTH ORGANIZATION., 2022)

A ampliação do número de acidentes sobrecarrega e tem forte impacto sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os setores assistenciais, os quais tiram vidas, deixam sequelas e consomem bilhões de reais, pois internações prolongadas e de alto custo são parte da reabilitação das vítimas de acidentes de trânsito com lesões em diversas regiões corporais. As sequelas das lesões podem influenciar na qualidade de vida e no retorno ao trabalho, caracterizando-se como uma condição crônica de saúde. (PAIVA et al., 2016)

Uma única força é grande o suficiente para causar lesão sobre os tecidos biológicos, a lesão é denominada aguda e a força causadora é denominada macrotrauma. A força produzida por um acidente automobilístico pode ser suficiente para fraturar um osso, nesses casos, as fraturas de ombro/braço, especificamente as fraturas da diáfise do úmero, podem ser justificadas pelo apoio dos corpos com o braço no painel, muitas vezes para compensar a falta do cinto de segurança e momentos de colisão, havendo uma combinação de flexão e grande força de rotação interna na extremidade superior. (HALL, 2016)

No relatório anual da OMS publicado em 2022, as taxas brutas de mortalidade por lesões no trânsito diminuíram quase 13%, globalmente, desde 2000, de 19,1 por 100.000 habitantes para 16,7 por 100.000 habitantes em 2019. No entanto, devido ao crescimento da população, o número total de mortes causadas por lesões aumentou ligeiramente durante esse período, de 1,2 milhão para 1,3 milhão em 2019. A Região Europeia viu o maior declínio – uma redução de 51% desde 2000- caindo para 7,4 (UI 5,9 a 9.2) óbitos por 100.000 habitantes em 2019, apresentando-se como a menor taxa entre todas as regiões da OMS. Em outras regiões foi mais sucinto o declínio. De acordo com o Relatório de Status Global Sobre Segurança no Trânsito, em 2015 o Brasil ocupava o 3º lugar entre os países com maior número absoluto de mortes causadas pelo trânsito, com taxa de mortalidade de 23,4 para cada 100 mil habitantes, número este reduzido para 16,0 para cada 100 mil habitantes. Entre os fatores que levaram o país a essa posição estão o excesso de velocidade, as condições dos veículos e das vias, a falta do uso de equipamentos de segurança, a má qualidade dos transportes públicos e o maior acesso na aquisição de veículo próprio, especialmente motocicletas, que contribuíram para o aumento da frota de veículos em um curto espaço de tempo. Do mesmo modo, não houveram investimentos suficientes na nova estrutura dos centros urbanos, na educação de trânsito e na fiscalização para responder a essa nova demanda.(WORLD HEALTH ORGANIZATION., 2022)

O tratamento de um doente vítima de trauma grave requer avaliação rápida das lesões e instituição de medidas terapêuticas de suporte de vida. Existe, portanto, o Protocolo ABCDE, processo de cuidado ao doente traumatizado que identifica as condições que implicam risco à vida. A Escala de Coma de Glasgow (GCS) é um método rápido e simples para determinar o nível de consciência e que permite prever a evolução do doente. Hipoglicemia, álcool, narcóticos ou outras drogas também podem alterar o nível de consciência do doente. Esse é um dos métodos utilizados no atendimento pré-hospitalar e ferramenta essencial para a estratificação dos pacientes vítimas de acidente socorridos pelo SAMU. (AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. COMMITTEE ON TRAUMA., 2012)

A persistência da mortalidade por acidentes de trânsito e a gravidade das lesões que acometem os acidentados é um assunto que vem se destacando. Nesse sentido, este estudo

traça o perfil epidemiológico e entende quais os fatores relacionam-se com traumas provenientes de acidentes no trânsito.

METODOLOGIA

Trata-se de estudo descritivo, transversal, retrospectivo, tendo como fonte de dados os registros dos atendimentos oriundos de acidentes de trânsito realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município de Imperatriz-MA.

A amostra foi do tipo probabilística, considerando nível de confiança de 95% e erro amostral de 5%. O município investigado conta, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) de julho de 2022, com uma frota de 171.217 veículos para uma população estimada de 259.980 pessoas, totalizando 1 veículo para cada 0,65 pessoas.

Os dados foram coletados por meio da utilização de um questionário, montado pelos autores com base em estudos semelhantes, a partir de um formulário eletrônico construído na plataforma “*google forms*” e aplicado para investigar o universo das fichas dos atendimentos por acidentes de trânsito ocorridos de 01 de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022.

Foram observados o percentual de acidente de trânsito em relação ao tipo de agravo registrado na ficha de atendimento pré-hospitalar SAMU de Imperatriz, quais áreas anatômicas são mais acometidas, associações entre o dia da semana, turno e quantitativo de óbito no local, durante atendimento ou durante o transporte.

Foram consideradas as seguintes variáveis: tipos de agravo, data, dia da semana, turno, sexo, idade, grupo etário, achados, valor total da escala de coma de Glasgow, classificação do Glasgow em trauma leve, moderado e grave e detalhamento do caso e evolução/intercorrência.

Essa pesquisa segue as normas da Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Todas as informações coletadas foram para uso exclusivo desta pesquisa, sem outros fins. Também se garantiu a privacidade dos dados, ou seja, não houve identificação individual das fichas, sendo de responsabilidade do pesquisador a organização dos dados para cumprimento dos aspectos éticos.

As variáveis quantitativas foram submetidas à análise estatística descritiva, medidas de tendência central (média e desvio padrão) e as variáveis qualitativas foram expressas por frequência absoluta e percentual.

Foram incluídos neste estudo pacientes socorridos no município de Imperatriz-MA, vítimas de acidente de trânsito como tipo de agravo e excluídas fichas por incompletude de dados após amostra coletada.

Por fim, os questionários foram aplicados e, os dados obtidos, foram tabulados em planilha do programa Microsoft® Office Excel® 2019. A análise estatística foi realizada com auxílio do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS versão 22.0) empregando estatística descritiva (média, desvio padrão, frequências relativas e absolutas) e inferencial por meio do teste estatístico qui-quadrado com nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95%.

RESULTADOS

Entre as 12.137 fichas referentes às ocorrências de solicitação de socorro atendidas, a frequência acidente de trânsito foi de 1.764, representando 14,5% dos casos atendidos pelo SAMU. Os dados demográficos da população pesquisada (Tabela 1) apontaram para uma predominância de pacientes do sexo masculino (59,8%), com idade média de 34 anos e faixa etária predominante entre 30 e 59 anos de idade (47,3%).

Tabela 1. Frequência numérica e percentual do perfil coletado.

Variáveis	n	%
Sexo		

Sem registro	44	2,5
Feminino	666	37,8
Masculino	1054	59,8
Idade		
Sem registro	71	4,0
00 – 04 anos	3	0,2
05 – 09 anos	5	0,3
10 – 17 anos	68	3,9
18 – 29 anos	680	38,5
30 – 59 anos	835	47,3
Maior que 60 anos	102	5,8

Os acidentes de trânsito relacionam-se aos atropelamentos, colisão, capotagem e choque com objeto fixo, envolvendo qualquer veículo (ônibus, carro, van, caminhão, carroça, motocicleta, bicicleta).

As ocorrências aconteceram e, conforme os dados da Tabela 2, apresentaram maior frequência (31,9%) no turno noturno, seguido do turno vespertino (29,6%) e matutino (25,9%). A madrugada, compreendida entre 00 e 05:59 horas, teve a menor incidência de ocorrências (10,9%).

Tabela 2. Ocorrências atendidas por um serviço de atendimento pré-hospitalar, segundo turno.

Turno	n	%
Sem registro	30	1,7
Madrugada (00h às 05:59h)	192	10,9
Manhã (06h às 11:59h)	457	25,9
Tarde (12h às 17:59h)	522	29,6
Noite (18h às 23:59h)	563	31,9

Os atendimentos às ocorrências de acidente de trânsito distribuíram-se em todos os dias da semana, com relativa concentração aos finais de semana (34,4%), no entanto, os meses de agosto e dezembro apresentam a segunda-feira como maior frequência. Sendo o mês de agosto de 2021 (11,17%) o maior do período.

Tabela 3. Ocorrências atendidas por um serviço de atendimento pré-hospitalar, segundo mês e dia da semana.

	SR	DOM		SEG		TER		QUA		QUI		SEX		SAB		TOTAL		p-valor*	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
AGO	0	0,00	27	8,88	38	15,97	36	16,90	22	9,69	28	11,67	22	9,57	24	7,87	197	11,17	0,000023
SET	1	14,29	33	10,86	25	10,50	18	8,45	20	8,81	29	12,08	18	7,83	35	11,48	179	10,15	
OUT	1	14,29	23	7,57	20	8,40	16	7,51	17	7,49	19	7,92	25	10,87	29	9,51	150	8,50	
NOV	0	0,00	24	7,89	21	8,82	20	9,39	16	7,05	18	7,50	15	6,52	15	4,92	129	7,31	
DEZ	0	0,00	15	4,93	26	10,92	9	4,23	18	7,93	25	10,42	22	9,57	18	5,90	133	7,54	
JAN	1	14,29	27	8,88	14	5,88	10	4,69	16	7,05	4	1,67	12	5,22	26	8,52	110	6,24	
FEV	0	0,00	20	6,58	14	5,88	20	9,39	11	4,85	15	6,25	19	8,26	20	6,56	119	6,75	
MAR	0	0,00	18	5,92	16	6,72	20	9,39	19	8,37	30	12,50	13	5,65	23	7,54	139	7,88	
ABR	0	0,00	17	5,59	20	8,40	13	6,10	24	10,57	16	6,67	17	7,39	26	8,52	133	7,54	
MAI	3	42,86	19	6,25	8	3,36	20	9,39	21	9,25	13	5,42	17	7,39	15	4,92	116	6,58	
JUN	1	14,29	45	14,80	20	8,40	18	8,45	27	11,89	19	7,92	26	11,30	26	8,52	182	10,32	
JUL	0	0,00	36	11,84	16	6,72	13	6,10	16	7,05	24	10,00	24	10,43	48	15,74	177	10,03	
Total	7	0,4	304	17,2	238	13,5	213	12,1	227	12,9	240	13,6	230	13	305	17,3	1764	100,0	

*-Teste Qui-quadrado de Pearson

Em relação a variável escala de coma de Glasgow e evolução, a maior frequência encontrada foi de trauma leve (73,64%), seguido de sem registro (20,98%), trauma moderado (3,91%) e trauma grave (1,47%), conforme mostrado na tabela 4.

Tabela 4. Ocorrências atendidas por serviço de atendimento pré-hospitalar, segundo classificação da Escala de Coma de Glasgow e evolução/intercorrência.

	Sem Registro		Encaminhado		Liberado		Óbito transporte		Óbito local		Recusa de atendimento		Total		p-valor*
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
SR	16	84,21	298	18,27	2	13,33	0	0,00	15	65,22	39	52,00	370	20,98	0,000001
Trauma leve	3	15,79	1247	76,46	13	86,67	0	100	0	0,00	36	48,00	1299	73,64	
Trauma moderado	0	0,00	68	4,17	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	69	3,91	
Trauma grave	0	84,21	18	1,10	0	0,00	0	0,00	8	34,78	0	0,00	26	1,47	
Total	19	1,08	1631	92,46	15	0,85	1	0,06	23	1,30	75	4,25	1764	100,0	

*-Teste Qui-quadrado de Pearson

DISCUSSÕES

No presente estudo, cerca de 14,5% das intercorrências atendidas pelo SAMU no período de agosto de 2021 a julho de 2022 corresponderam a acidentes de trânsito. Os resultados mostraram que dentre as vítimas houve um predomínio do sexo masculino, correspondendo a 59,8% do total, em média com a idade de 34 anos e faixa etária predominante entre 30 e 59 anos; informações coerentes com os achados na literatura sobre o tema (BELOW et al., 2022; IBIAPINO et al., 2017; MELO; MENDONÇA, 2021; MONTEIRO et al., 2020)

Esse cenário no qual os indivíduos do sexo masculino correspondem a maior parte das vítimas de acidentes de trânsito (tabela 1) encontra respaldo em estudos internacionais (BITTAR, 2020), em que, de acordo com outros estudos nessa área (RODRIGUES, 2013; TAVARES, 2014; MONTEIRO, 2019; MELO, 2021), é sugerido que a média dessa faixa etária preponderante pode ser explicada em razão de teorias sociocomportamentais, nos quais a inexperiência, o comportamento competitivo e agressivo, a realização de manobras arriscadas, a impulsividade, a velocidade excessiva e o abuso de álcool e outras substâncias alucinógenas e entorpecentes resultam em um maior número de vítimas por acidentes de trânsito.(BITTAR et al., 2020; MELO; MENDONÇA, 2021; MONTEIRO et al., 2020; TAVARES; COELHO; LEITE, 2014)

Em relação ao turno (tabela 2), houve um maior número de ocorrências no período noturno, correspondendo a 31,9% do total, congruente com as literaturas de apoio, essa frequência pode ser explicada, associada, ainda, com o fatores relacionados à faixa etária, uma vez que é nesse turno que há o maior acontecimento de festas e eventos; seguido pelo período vespertino, com 29,6%, que com base em outros estudos, deve-se ao fato de haver mais pedestres em centros comerciais, estudantes e trabalhadores retornando às suas casas e vendedores ambulantes em grandes centros urbanos. (IBIAPINO et al., 2017; MONTEIRO et al., 2020)

No que tange aos dias da semana (tabela 3), sábados e domingos (fim de semana) lideraram o número de acidentes, fato que pode ser explicado pelo aumento no número de pessoas em estabelecimentos noturnos (bares, casas de shows, restaurantes), pelo crescimento no consumo de substâncias psicoativas, fatores que fomentam a probabilidade de ocorrer acidentes. Essa relação é confirmada em estudos que também observaram o fim de semana como o principal período de ocorrência de acidentes. Entretanto, os meses de Agosto e Dezembro contrapõem-se aos resultados dos demais meses, posto que eles apresentam a Segunda Feira como dia de maior incidência, no entanto, não foi encontrado nenhuma

característica específica que explicasse essa mudança no presente estudo.(IBIAPINO et al., 2017; PEREIRA; LIMA, 2006)

No que diz respeito à ECG, estudos (MONTEIRO, 2019; BELOW, 2022), convergem com os resultados do presente artigo, já que é mostrado que a maioria dos acidentes é caracterizado como trauma leve na Escala de Coma de Glasgow, tal qual os resultados observados, em que 76,34% dos casos apresentaram a forma mais branda do trauma, o que pode ser explicado pelos acidentes leves, relacionados a pequenos acidentes nos horários de maior concentração de veículos circulando, fim da tarde e início da noite. Ademais, apesar de o trauma grave ter sido encontrado como o segundo maior número de classificação, esse fato foi contrariado baseado nos resultados do presente artigo, em que o segundo maior foi o trauma moderado.(MONTEIRO et al., 2020)

CONCLUSÃO

No presente estudo, uma parte considerável dos atendimentos realizados pelo serviço de atendimento pré-hospitalar foram provenientes de acidentes de trânsito, foi possível verificar associações significativas entre dia da semana e mês e classificação da escala de coma Glasgow e evolução, como fatores predisponentes importantes que podem ser usados como foco em ações educativas de prevenção a tais eventos, de maneira que se implementem estratégias de intervenção de interesse multiprofissional buscando alcançar resultados significativos na redução de tais eventos.

Por fim, os achados deste artigo podem ser úteis aos profissionais, gestores e pesquisadores na construção de uma rede de cuidado que foque tanto na prevenção como na promoção de saúde, possivelmente aliados à núcleos de atenção especializada, sistemas de apoio e sistemas logísticos regulamentados e governados centralizadamente pelo Sistema Único de Saúde.

RECURSOS FINANCEIROS

Não houve suporte financeiro.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram não ter conflitos de interesse.

ABSTRACT

Introduction: with the evolution of the industry in the 20th century, there was a significant increase in the fleet of motor vehicles in circulation around the world, which added to other factors amplified traffic accidents. Brazil follows a global trend impacting and overloading the Unified Health System (SUS) in addition to affecting the population due to injuries that can influence quality of life. There is, therefore, the ABCDE Protocol, a process of care for traumatized patients that identifies conditions that pose a risk to life. **Objective:** to trace the epidemiological profile and understand the factors related to trauma from traffic accidents **Methods:** this is a descriptive, cross-sectional and retrospective study performed with the records of care resulting from traffic accidents carried out by the Mobile Emergency Care Service (SAMU) in the period 2021 and 2022 in a municipality in the Northeast. **Results:** 14.5% of the cases attended refer to traffic accidents, there is a predominance of male patients (59.8%), with a mean age of 34 years and an age group between 30 and 59 years of age (47.3%). The occurrences occurred more frequently in the night shift, on weekends. **Conclusion:** a considerable part of the care provided by the pre-hospital care service came from traffic accidents, there are significant associations between day of the week and month and

classification of the Glasgow Coma Scale and evolution, as important factors that can be used as a focus on educational actions to prevent such events, so that intervention strategies of multiprofessional interest are implemented, seeking to achieve significant results in reducing such events.

Keywords: Epidemiology; Traffic-accidents; Pre-Hospital Care.

REFERÊNCIAS

1. AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. COMMITTEE ON TRAUMA. **Advanced trauma life support : student course manual**. [s.l.] American College of Surgeons, 2012.
2. BELOW, C. et al. Clinical assessment of head injuries in motorcyclists involved in traffic accidents: A prospective, observational study. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 49, 2022.
3. BITTAR, C. K. et al. EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF MOTORCYCLE ACCIDENT VICTIMS IN UNIVERSITY HOSPITAL. **Acta Ortopédica Brasileira**, v. 28, n. 2, p. 97–99, 22 abr. 2020.
4. GEIGER, L. S. C. et al. Trauma from traffic accidents after implementation of Law nº. 11.705 - “Dry Law”. **REME: Revista Mineira de Enfermagem**, v. 22, 2018.
5. HALL, S. J. **Biomecânica básica**. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
6. IBIAPINO, M. K. et al. Serviço de atendimento móvel de urgência: epidemiologia do trauma no atendimento pré-hospitalar. **Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**, v. 19, n. 2, p. 72–75, 26 jun. 2017.
7. MELO, W. A. DE; MENDONÇA, R. R. Caracterização e distribuição espacial dos acidentes de trânsito não fatais. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 29, n. 1, p. 1–12, mar. 2021.
8. MONTEIRO, C. DOS S. G. et al. Características de acidentes e padrões de lesões em motociclistas hospitalizados: estudo retrospectivo de emergência. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 33, 1 jun. 2020.
9. PAIVA, L. et al. Estado de saúde e retorno ao trabalho após os acidentes de trânsito. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 69, n. 3, p. 443–450, 1 jun. 2016.
10. PEREIRA, W. A. DA P.; LIMA, M. A. D. DA S. Atendimento pré-hospitalar: caracterização das ocorrências de acidente de trânsito. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 19, n. 3, p. 279–283, set. 2006.
11. TAVARES, F. L.; COELHO, M. J.; LEITE, F. M. C. Men and motorcycle accidents: characterization of accidents from pre-hospital care. **Escola Anna Nery - Revista de Enfermagem**, v. 18, n. 4, 2014.
12. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **World Health Statistics 2022: SDGs Sustainable Development Goals**. [s.l.] World Health Organization, 2022.